

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№12
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 394 sahifa,
2-dekabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Yangi O'zbekiston sharoitida ayollar ijtimoiy faolligini oshirishda psixologik motivatsiya va o'z-o'zini rivojlantirish strategiyalari	26
Xuseynova Abira Amanovna	
Pragmalinguodidactic Principles in Teaching English for Philologist Students and their Application in Intercultural Communication.....	31
Arzieva Bibi-Sanem Aynazarovna	
Metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan biologiya o'quv materiallarini loyihalash, joriy etish va samaradorligini baholash.....	35
Abdurasulova Gulrux Habibullayevna	
Oligofreniya holatida neyropsixologik tashxislar qo'llanilishining umumiy masalalari	40
Akramov Dostonbek Ikromjon o'g'li, Xojaliyeva Sarvinoz Elyorjon qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarida kreativ kompetensiyani rivojlantirish pedagogik muammo sifatida ...	44
Asatova Dildora Aslamovna	
Ingliz tili o'qish ko'nikmalarini takomillashtirishda autentik manbalarning roli.....	49
Bekmuratova Nargiza Arislanbayevna	
Insuldan keyingi nutqni tiklashda logopedik reabilitatsiya va nevrologik muolajalar integratsiyasi	52
Boltaboyeva Xurshida Sharofiddinovna	
The Concept of Symbols in Linguoculturology	56
Hamraqulova Gulandom Sodiq qizi	
Buyuk ipak yo'li xalqlari o'rtasidagi pedagogik va madaniy aloqalarning vujudga kelishi.....	59
Mirxalilova Nargiza Akbarovna	
Bo'lajak tarbiyachilarni bolalarni nutqini o'stirishga bo'lgan kasbiy-pedagogik tayyorgarligini o'stirish	63
Mitaliboyeva Dildora	
Koxlear implantli bolalarning eshituv–nutqiy faolligini oshirishda differensial yondashuv asosida korreksion-pedagogik ish	66
Nartayeva Shahoza Yulchibayevna	
Fasilitatsion yondashuv asosida kichik maktabgacha yoshdagi bolalarda adaptiv ko'nikmalarni rivojlantirishning psixologik-pedagogik mexanizmlari.....	71
Normatova Nilufar Komilovna	
Boshlang'ich sinflarda disgrafiyasi bo'lgan o'quvchilarda yozish kompetensiyalarini shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari (XIX–XXI asrlarda).....	76
Qaxxorova Saidaxon, Mamarajabova Zulfiya	
Raqamli texnologiyalar va onlayn platformalar orqali olimpiya ta'limini rivojlantirish: yoshlar orasida axloqiy va jismoniy madaniyatni oshirish	80
Qodirov Jurabek Mamatsimonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida sun'iy intellekt bilim va savodxonligini rivojlantiradigan innovatsion jismoniy-interaktiv o'yinlar: pedagogik model.....	83
Quvonova Nodirabegim Shavkat qizi	
“Sab'ai sayyor” asarida qo'llangan onomastik birliklar haqida mulohazalar	87
Gadayev Oybek Yaxshiboyevich, Ravshanova Sharbatoy Rahmatilla qizi	
Ijtimoiy tarmoq shifokorlarining masofaviy konsultatsiyalari shaxs psixikasi va salomatligiga ta'siri	91
Askarova Nargiza Abdivaliyevna, Ravshanova Zarnigor Daminovna	
Talabalar ilmiy dunyoqarashini rivojlantirishda innovatsion ta'lim texnologiyalari va interfaol metodlardan foydalanish.....	95
Satvoldiyev Faxriddin Akbarali o'g'li	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari orqali pedagoglarning kreativligini rivojlantirish	99
Saydullayeva Gulasal Umidjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalar motorikasini rivojlantirishning standart modeli	102
Sirojiddinova Xamidaxon Xasanboy qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning shaxslararo munosabat kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	106
Turg'unova Gulnoza Muhammadjonovna, Xodjiyeva Mahliyo	

Shaxsdagi mehnat motivatsiyasi samaradorligini ta'minlashga xizmat qiluvchi korrelyatsion bog'liqliklar tahlili	109
Xusanov Samariddin Maxmadaminovich	
Auditoriyadan tashqari musiqiy mashg'ulotlarni art-terapiya yordamida tashkil etish asoslari	112
Yarashev Jo'rabek To'rayevich	
Формирование творческого мышления школьников на уроках музыки	117
Габдульманова Ильнура Минисламовна	
Теоретико-методологические основы коллаборативного обучения, кооперативных подходов и интерактивных педагогических методов	119
Жураева Мафтуна Бахтиёр кизи	
Педагогическое колесо как инструмент формирования цифровой компетентности будущих педагогов дошкольного образования.....	124
Урзова М. Б., Усманова У. Б.	
Особенности гражданского воспитания обучающихся в системе “школа–махалла” в Узбекистане ..	130
Хайдаров Шавкат Шамсиддин угли	
Педагогические условия формирования языковой грамотности у учащихся с тяжелыми нарушениями речи.....	135
Юсупова Зулайхо Бахром кизи	
Valeologik tarbiyada o'yin texnologiyalarining ahamiyati.....	139
Berkinova Charos Islomovna	
O'quvchilarda faol fuqarolik kompetensiyasi tushunchasi, mazmuni va shakllanishi	142
Buvorayeva Gulruh Shoikrom qizi	
Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvi asosida o'qitishning didaktik imkoniyatlari	145
Cho'tboyeva Munisxon Eshpo'lat qizi	
Tabiatga muhabbat: maktabgacha ta'limda milliy qadriyatlar va o'yinlar orqali ekologik tarbiya	150
Ergasheva Umriniso Komilovna	
Zamonaviy ta'lim – talabalar ijtimoiy intellektini shakllantirish omilidir.....	153
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
O'zbekistonning eng yangi tarixi fanini o'qitishda pedagogik texnologiyaning o'rni	156
Gazibekova Feruza Hakimovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining raqamli texnologiyalar muhitida tanqidiy va mustaqil fikrlashini rivojlantirish metodikasi	159
Haydarova Feruza Haydar qizi	
Talabalarda ma'naviy-axloqiy fazilatlar va sifatlarni shakllantirish mexanizmi.....	162
Jumanazarova Dilnoza Umurzaqovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda interfaol metodlarni qo'llash texnologiyasi.....	165
Jumayeva Malika Aliyevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarda kasbiy-nutq madaniyatini rivojlantirish.....	168
Lutfetdinova Ra'no Xusnetdinovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik rivojlanishga zamonaviy yondashuvlar va jahon tajribalari ..	172
Masharipova Barno Erkin qizi, Adilbayeva Dilnoza Adilbay qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida til o'yinlari texnologiyalarining nazariy asoslari.....	175
Masharipova Dilfuza Muxammatjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tarbiyachisi pedagogik faoliyatining o'ziga xosligi	178
Muhammadiyeva Feruza Turakulovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini og'zaki va yozma nutqini rivojlantirishda aksiologik yondashuvdan foydalanish metodikasi.....	181
Muhiddinova Munira Xayrullayevna	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matematika fanini o'qitishda raqamli transformatsiya vositalaridan foydalanishning metodik paradigmasi	184
Narzullayeva Sevara Omonovna	
O'qituvchining muloqot madaniyatini shakllantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	187
Nizamova Nodira Paxritdinovna	
Integrativ yondashuv asosida o'quvchilarning nutqiy kompetentligini rivojlantirishning mazmuniy izohlanishi	191
Oysha Qurbonova, Nodira Abduraimova	
Boshlang'ich ta'limda Finlandiya tajribasi	195
Nodira Sherboyeva	

Kutubxonachi kutubxona-axborot xizmati jarayonining yetakchi ishtirokchisi sifatida	198
O'ktam Nosirov	
Pedagogik ta'lim transformatsiyasida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	204
Rustamova Shoxista Omonjonovna	
Globallashuv sharoitida axborot-psixologik xavfsizlikni shakllantirish masalalari.....	208
Raxmatjonov Shoxjahon Dilshodbek o'g'li	
Talabalarga ingliz tilini o'qitishning zamonaviy innovatsion texnologiyalari	212
Sa'dullayeva Rushana	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish	215
Saidova Dilbar Erkinovna	
Pedagog xodimlarda tolerantlik namoyon bo'lishining determinantlari.....	218
Sattorova Maxliyo Dilmurod qizi	
Kreativ metodlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativ tafakkur va fikrlashni rivojlantirish	223
Sultonboyeva Baxriniso Ilhomjon qizi	
Artpedagogika texnologiyalaridan foydalanib maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutqni rivojlantirish metodikasi	226
Xolmatova Fotima Baxtiyor qizi	
Boshlang'ich ta'limda yashil kompetensiyalarni shakllantirish yo'nalishlari.....	229
Yaqubova Shoira Tog'aymuratovna	
Emotsional intellektni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	233
Yarmatov Raxmboy Baxramovich	
Boshlang'ich ta'limda o'quv veb-saytlari orqali til kompetentligini rivojlantirish	239
Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Muxammadjonova Diyorabonu Muzaffarjon qizi	
Языковые изменения в русском языке XXI века: исследование новых слов, сленга, интернет-коммуникации, влияния англицизмов и глобализации на современный русский язык	242
Марупова Дилфуза Давроновна	
Oliy ta'limda talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatining maqsad va vazifalari	247
F. R. Xosilova	
Boshlang'ich ta'lim texnologiya darslarida o'quvchilarni tabiiy materiallar bilan ishlashga o'rgatish	251
Kambarov Nodirjon Sattarovich, Nasirjanova Feruzaxon Alixon qizi	
Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvining qo'llanilishi va uning samaradorligi.....	256
Abdulazizova Yulduz Abdujabbor qizi	
Tabiiy fanlarni o'qitishda STEAM yondashuvi asosida kreativlikni rivojlantirish metodikasi	259
Abdullayeva Dilrabo Fayzulla qizi	
Umumta'lim maktablarida o'quvchilarda shaxs ma'naviy qiyofasini shakllantirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari.....	262
Aliyeva Zuxra Tursunboyevna	
Yosh avlodni madaniy-tarixiy yondashuv asosida tarbiyalashda madaniy-ma'rifiy muassasalarning o'rni..	265
Aripov Shokirjon Olimovich	
Ta'limda yangi texnologiya: 4K modeli va uni amalga oshirish yo'llari.....	268
Avliyoqulova Nasiba Choriyevna	
Badiiy-tarixiy materiallarni ta'lim jarayoniga integratsiyalashning metodologik asoslari.....	272
Baratov Baxtiyorjon Qodirovich	
Bolaning maktabgacha ta'lim tashkilotiga moslashishida o'yinning roli.....	275
Barno Masharipova Erkin qizi, Zuhrobova Mahliyo Abdulatif qizi	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida integrativ yondoshuvdan foydalanish texnologiyasi	278
Ernazarova Laylo Abdusaitovna, Saidahmadova Gulrux Farrux qizi	
Bo'lajak tarbiyachilarda metarefleksiv fikrlashni rivojlantirishning psixologik-pedagogik asoslari	284
Ismailova Nilufar Isroildjanovna	
Semantic and Cross-Cultural Features of Food-Based Idioms in Karakalpak and English Languages.....	289
Jiemuratova Gulistan Koshkinbaevna	
Filolog talabalarida mustaqil fikrlash va qaror qabul qilishni rivojlantirishda metakognitiv yondashuvlarning didaktik mexanizmlari.....	292
Jo'rayeva Dilnoza Ro'zimat qizi	
Rivojlantiruvchi sohalar kompetensiyalariga integratsion yondashuv asosida maktabgacha yoshdagi bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash texnologiyasini rivojlantirish	296
Jo'rayeva Zilola Sayfiddin qizi	

Psixologlar kasbiy komponentlarini rivojlantirishda matematik usullardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari.....	302
<i>Kuziyeva Dilnura Dilmurotovna</i>	
O'zbekiston metodik maktabida sotsiolingvistik kompetensiyani shakllantirish bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar tahlili	306
<i>Madaminova Gulzira Gulamkadirovna</i>	
Maxsus pedagogika fanlarini o'qitishning nazariy-metodik asoslari	313
<i>Maqsudova Nodira Alijonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishda ertakterapiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	317
<i>Muxiddinova Dilfuza Sherdor qizi</i>	
Nutq madaniyatini shakllantirishda o'qituvchi nutqining roli.....	320
<i>N. Q. Olimova</i>	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matematika fanini o'qitishda raqamli transformatsiya vositalaridan foydalanishning metodik paradigmasi	323
<i>Narzullayeva Sevara Omonovna</i>	
O'quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirish metodikasi	326
<i>Normirzayeva Maftunaxon Ilyosjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tadqiqot faoliyatini rivojlantirishda intensiv ta'lim texnologiyalarining metodik asoslari.....	329
<i>Olloqulova Farzona Umedillayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi giperaktiv bolalar bilan ishlashda pedagogik kompetentligini oshirish metodikasi.....	332
<i>Raimqulova Sojida Abdusaid qizi</i>	
Talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy asoslari	335
<i>Rustamova Shoxista Omonjonovna</i>	
Inklyuziv ta'limni tashkil etishning xorijiy pedagogik amaliyotdagi modellari	339
<i>Sultonova Zarina Uchqun qizi</i>	
Xalq pedagogikasida ertaklarning tarbiyaviy va ma'naviy-ma'rifiy ahamiyati: ma'naviy begonlashuvga qarshi tarbiyaviy omil sifatida.....	343
<i>To'xtasinova Farida Davlatali qizi</i>	
B1 darajadagi talabalar uchun xorijiy tilni o'qitishda audiovizual texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirishning metodik asoslari	347
<i>Toshpulatova Shaxsanam Xolmurodovna</i>	
Kontekstli ta'lim va uning boshlang'ich ta'lim matematikasidagi ahamiyati haqida	350
<i>Umarova Nigora Alisherovna</i>	
Oiladagi psixologik muhitning o'spirinlarda to'liqsizlik kompleksi shakllanishiga ta'siri	353
<i>Xalmuratova Dilorom Abdikarimovna</i>	
Ta'limda faktcheking: misinformatsiya va dizinformatsiyaga qarshi kurashishning pedagogik asoslari	356
<i>Xidirova Maftuna Ithom qizi</i>	
Maktab o'quvchilarini falsafiy va dunyoqarashga tayyorlash omillari	362
<i>Xo'shboqova Farida Komiljon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq faoliyatini rivojlantirishning lingokognitiv asoslari	370
<i>Xusanova Gulruxsor To'lqin qizi, Aliyeva Muhlis Baxodir qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyasini oshirish	374
<i>Zokirova Sohobaxon Muxtaraliyevna, Erkinova Nazokatxon Anvarjon qizi</i>	
Эффективность занятий кроссфитом в повышении уровня общей физической подготовленности слушателей института повышения квалификации МВД Республики Узбекистан	377
<i>Албеков Шокир Адилбекович</i>	
Роль торговых и кочевых маршрутов в формировании лингвокультурных заимствований между Хорезмом и Южной Сибирью.....	381
<i>Сатымова Светлана Сатымовна</i>	
Использование искусственного интеллекта в обучении русскому языку как иностранному: проблемы и решения.....	385
<i>Ташева Дилором Салимовна</i>	
Проблемы использования коммуникативного метода в преподавании русского языка студентам	389
<i>Тоджибоева Наргиза Джумабоевна</i>	

NUTQ MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA O'QITUVCHI NUTQINING ROLI

N. Q. Olimova
FarDU o'qituvchisi (PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich ta'lim jarayonida o'quvchilarda nutq madaniyatini shakllantirishda o'qituvchi nutqining roli ilmiy-nazariy hamda amaliy jihatdan tahlil qilingan. Tadqiqotda o'qituvchi nutqining didaktik, tarbiyaviy va kommunikativ funksiyalari, uning psixologik ta'sir mexanizmlari, shuningdek, nutqiy kompetensiya va pedagogik muloqotning zamonaviy talablari asoslab beriladi. Boshlang'ich sinf darsliklari (1–4-sinflar) materiallari asosida o'qituvchi nutqining modellik vazifasi, izchil fikrlashni shakllantirishdagi o'rni, ifodali o'qish orqali emotsional nutqni rivojlantirish jarayoni, leksik boylikni kengaytirishga ta'siri hamda nutqiy xatolarning o'quvchi nutqiga ko'chish mexanizmlari ilmiy tahlil qilingan. Maqolada nutq madaniyatini rivojlantirish bo'yicha samarali metodlar, innovatsion pedagogik yondashuvlar hamda o'qituvchi nutqiy kompetensiyasini oshirishga qaratilgan taklif va tavsiyalar asoslab beriladi. Tadqiqot natijalari o'qituvchilar, metodistlar, pedagogika yo'nalishi talabalari hamda boshlang'ich ta'lim bo'yicha ilmiy izlanish olib borayotgan mutaxassislar uchun amaliy va nazariy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: nutq madaniyati; o'qituvchi nutqi; pedagogik muloqot; boshlang'ich ta'lim; nutqiy kompetensiya; ifodali o'qish; mantiqli nutq; intonatsiya; adabiy til me'yorlari; psixologik ta'sir; o'quvchi nutqi; didaktik kommunikatsiya; pedagogik ta'sir; boshlang'ich sinf darsliklari; nutqni rivojlantirish metodlari.

Abstract: This article provides a theoretical and practical analysis of the teacher's role in developing speech culture among primary school students. The research substantiates the didactic, educational, and communicative functions of teacher speech, its psychological impact mechanisms, as well as modern requirements for speech competence and pedagogical communication. Based on the content of textbooks for grades 1–4, the study examines the modeling function of teacher speech, its role in developing logical thinking, the formation of emotional and expressive speech through expressive reading, its influence on expanding students' vocabulary, and the mechanisms through which teacher speech errors are transferred to students' speech. The article presents effective methods for developing speech culture, innovative pedagogical approaches, and recommendations aimed at improving teachers' speech competence. The findings of the study are of theoretical and practical value for teachers, methodologists, pedagogical students, and researchers specializing in primary education.

Key words: speech culture; teacher's speech; pedagogical communication; primary education; speech competence; expressive reading; logical speech; intonation; literary language norms; psychological influence; students' speech; didactic communication; pedagogical impact; primary school textbooks; methods of speech development.

Аннотация: В данной статье научно-теоретически и практически анализируется роль речи учителя в формировании культуры речи учащихся начальных классов. В исследовании обоснованы дидактические, воспитательные и коммуникативные функции педагогической речи, психологические механизмы её воздействия, а также современные требования к речевой компетентности и педагогическому общению. На основе материалов учебников для 1–4-классов проанализированы моделирующая функция речи учителя, её роль в формировании логического мышления, развитие эмоционально-выразительной речи через выразительное чтение, влияние на расширение лексического запаса учащихся и механизмы переноса речевых ошибок учителя в речь учащихся. В статье представлены эффективные методы развития культуры речи, инновационные педагогические подходы, а также предложения и рекомендации, направленные на повышение речевой компетентности учителей. Результаты исследования имеют теоретическую и практическую значимость для учителей, методистов, студентов педагогических направлений и специалистов, занимающихся научными исследованиями в области начального образования.

Ключевые слова: культура речи; речь учителя; педагогическое общение; начальное образование; речевая компетентность; выразительное чтение; логическая речь; интонация; нормы литературного языка; психологическое воздействие; речь учащихся; дидактическая коммуникация; педагогическое воздействие; учебники начальных классов; методы развития речи.

KIRISH

Bugungi ta'lim jarayonida o'quvchilarning og'zaki va yozma nutq madaniyatini rivojlantirish zamonaviy pedagogikaning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Nutq madaniyati shaxsning fikrlashi, tafakkur darajasi, muloqot ko'nikmalari va intellektual salohiyatini aks ettiruvchi muhim omil bo'lib, uni shakllantirish jarayonida o'qituvchi nutqining o'rni alohida ahamiyatga ega. O'qituvchining aniq, lo'nda, ifodali va mantiqli nutqi ta'lim jarayonining sifati, o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishi va bilimlarni o'zlashtirish darajasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Pedagogika fanida nutq madaniyatining tarbiyaviy va ta'limiy ahamiyati masalalari taniqli olimlar – Y. Abdulayev, O. Hasanboyeva, N. To'rayev, Q. Yo'ldoshev, R. Ishmuhamedov, A. Jabborov, B. Ziyomuhamedov, Sh. Sharipov, K. Qosimova kabi tadqiqotchilar qarashlarida keng yoritilgan. Ularning ilmiy merosida o'qituvchining kommunikativ faoliyati, pedagogik muloqot, o'qituvchi nutqining madaniyati, o'quvchi shaxsiga nutq orqali ta'sir mexanizmlari, shuningdek, pedagogik muloqotning psixologik va didaktik jihatlari chuqur o'rganilgan.

Ayniqsa, O. Hasanboyeva va B. Ziyomuhamedov tadqiqotlarida o'qituvchi nutqi pedagogik ta'sirning asosiy vositasi ekanligi, o'quvchilarning fikrlash faoliyatini faollashtirishda nutq madaniyatining o'rni beqiyos ekani ta'kidlanadi. Shuningdek, R. Ishmuhamedov va Q. Yo'ldoshevning innovatsion ta'lim texnologiyalari bo'yicha izlanishlarida o'qituvchining nutqiy kompetensiyasi ta'lim samaradorligini oshiruvchi yetakchi omillardan biri sifatida e'tirof etiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

O'qituvchi nutqi nafaqat axborot yetkazuvchi vosita, balki o'quvchilar dunyoqarashi, tafakkuri, muloqot madaniyati va kommunikativ kompetensiyasini shakllantiruvchi kuchli pedagogik mexanizmdir. Shu bois mazkur mavzu bo'yicha ilmiy izlanishlar bugungi ta'lim tizimida g'oyat dolzarb hisoblanadi. Ta'lim tizimida kompetensiyaviy yondashuvning kuchayishi o'qituvchi nutqiga qo'yiladigan talablarni keskin oshirmoqda; o'quvchilarda mustaqil fikrlash, izohlay olish, muloqot madaniyatiga ega bo'lish ko'nikmalari aynan o'qituvchi nutqi orqali shakllanadi; so'nggi yillarda yoshlarning muloqotida internet tili, qisqartmalar, noto'g'ri talaffuz va grammatik xatolarning ko'payishi nutq madaniyati masalasini yanada dolzarblashtirmoqda; o'qituvchi nutqining ifodaliligi va didaktik aniqligi o'quvchilarda darsga bo'lgan motivatsiya, tushunish darajasi va faol ishtirokini belgilaydi; psixologik tadqiqotlarda ta'kidlanishicha, pedagog nutqining 60–70% qismi o'quvchi ongida bevosita ta'sirchanlik hosil qiladi (intonatsiya, pauza, mantiqiy urg'u). Shu bois o'qituvchi nutq madaniyatining o'rganilishi bugungi ta'lim jarayonining dolzarb ilmiy-amaliy masalalaridan biridir.

O'qituvchi nutqining o'quvchilarda nutq madaniyatini shakllantirishdagi o'rnini ilmiy asosda tahlil qilish va samarali nutqiy strategiyalarni aniqlash tadqiqotning asosiy maqsadini tashkil etadi. Vazifalar:

- 1) nutq madaniyati tushunchasining nazariy asoslarini yoritish;
- 2) o'qituvchi nutqining tarkibiy qismlarini (tovush madaniyati, mantiqiylik, ifodalilik, uslubiy to'g'rilik) tahlil qilish;
- 3) o'qituvchi nutqining psixologik-pedagogik ta'sir mexanizmlarini ochib berish;
- 4) ta'lim jarayonida nutq madaniyatini shakllantirishga xizmat qiluvchi samarali metodlarni ko'rsatish;
- 5) o'qituvchi nutqiy kompetensiyasini oshirishga doir taklif va tavsiyalar ishlab chiqish.

TAHLIL VA NATIJALAR

Nutq madaniyati – lingvistik va ijtimoiy hodisa sifatida talqin qilinadigan murakkab tushuncha bo'lib, adabiy til me'yorlarini to'g'ri, aniq, ravon va maqsadga muvofiq qo'llash ko'nikmasini ifodalaydi. U shaxsning intellektual darajasini namoyon etadi. N. Mahmudov ta'rifiga ko'ra, nutq madaniyati nafaqat tildan foydalanish, balki muomala etikasi, psixologiyasi va estetikasi bilan chambarchas bog'liq. O'qituvchi nutqining didaktik funksiyasi darsning asosiy axborot kanali sifatida namoyon bo'ladi. Uning vazifalari tushuntirish, rag'batlantirish, yo'naltirish, nazorat qilish, baholash va kommunikativ muloqotni tashkil etishdan iborat bo'lib, talaffuzning to'g'riligi, intonatsiya va mantiqiy urg'u o'quvchilarda materialni eslab qolish samaradorligini oshiradi.

O'qituvchi nutqining psixologik ta'sir kuchi ham muhim bo'lib, u o'quvchi motivatsiyasi, ruhiy holati, darsga bo'lgan qiziqishi va o'ziga bo'lgan ishonchiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Yumshoq ohang qo'llab-quvvatlashni, qat'iy ohang intizomni, tez nutq hayajonni, sekin va aniq nutq esa tushunarlilikni hosil qiladi. O'qituvchi nutqida qo'yiladigan uslubiy va madaniy talablar ilmiy adabiyotlarda aniq belgilangan: adabiy til me'yorlariga rioya qilish,

mantiqiylik, aniqlik, ifodalilik, uslubiy moslik hamda pedagogik etika – hurmat, xushmuomalalik, bag'rikenglikka amal qilish zarur. O'qituvchining nutqiy xatolari (keraksiz so'zlar, mantiqiy bog'lanishning yo'qligi, ortiqcha inglizcha so'zlar, aralash til) o'quvchi nutqida ham aks etadi. O'quvchilarda nutq madaniyatini shakllantirishda dialogik va polilogik muloqotlarni tashkil etish, savol-javob texnikasi, monologik nutqni rivojlantirish mashqlari, rolik, matn va grafik materiallar asosida nutq ishlab chiqish, nutqiy tahlil va o'zini-o'zi baholash jadvallari, dramatisatsiya, munozara va debat metodlari, shuningdek to'g'ri talaffuz mashqlari samarali hisoblanadi.

Boshlang'ich ta'lim jarayonida nutq madaniyatini shakllantirish o'qituvchi nutqining sifatiga bevosita bog'liq, chunki 1–4-sinf o'quvchilari tilni o'qituvchi nutqi orqali eshitadi, tushunadi, model sifatida qabul qiladi va o'zlashtiradi. Shu sababli darsliklardagi matnlar, savol-topshiriqlar va o'qituvchi nutqi o'quvchilarning to'g'ri talaffuz, mantiqiy fikrlash va izchil nutq qurish ko'nikmalarini shakllantirishda hal qiluvchi o'rin tutadi. O'qituvchi nutqining modellik vazifasi 1-sinf "O'qish savodxonligi" darsligida yaqqol namoyon bo'ladi. "Ona", "Do'st", "Mening maktabim" kabi qisqa, sodda va fonetik me'yordarga mos matnlar o'quvchining o'qituvchi nutqini so'zma-so'z takrorlashiga zamin yaratadi. O'qituvchining to'g'ri talaffuzi, ravon ohangi, pauza va urg'ularni aniq qo'llashi bola nutqiga bevosita ko'chadi. Masalan, "Ona" matnini o'qishda "o" tovushining ochiq aytilishi, "ona", "bola" so'zlarida urg'uning birinchi bo'g'inga tushishi bolaning nutqiy modelini shakllantiradi.

2-sinf "Ona tili" darsligida "Gap", "So'z birikmasi", "Matn" mavzulari mantiqli fikrlash asoslarini yaratadi. "Bahor keldi" mavzusidagi "Rasmga qarab matn tuzing, gaplarni to'g'ri tartibda joylashtiring" topshirig'i o'qituvchi namunasi orqali bajariladi. O'qituvchi gaplarni bog'lab aytsa, "kim?", "qayerda?", "nima qilyapti?" kabi savollar bilan yo'nalish bersa, matnning kirish, rivoj va xulosa qismlarini og'zaki namoyon etsa, o'quvchi nutqi izchil shakllanadi. 3-sinf "O'qish kitobi"dagi "Sirdaryo", "Vatan", "Do'stlik", "Oqterakmi, ko'kterak?" kabi matnlar intonatsiya, urg'u, pauza va hissiy ohangni shakllantiradi. Ayniqsa, dialogli matnlarda savol, buyruq va hayrat ohanglarining to'g'ri berilishi emotsional nutq tajribasini yaratadi. 4-sinf "Ona tili" darsligidagi "Sinonimlar", "Antonimlar", "Ko'p ma'noli so'zlar", "Frazeologizmlar" bo'limlarida o'qituvchi nutqi leksik boylikni kengaytirishda muhim ahamiyatga ega. "Ko'ngli toshdek", "Dilidan o'tdi" kabi iboralarni majoziy ma'nosi, qo'llanish joyi va emotsional bo'yoqdorligi bilan tushuntirish o'quvchi nutqida badiiylikni oshiradi.

Dars jarayonidagi nutqiy xatolar – ortiqcha so'zlar ("demak", "xullas", "ya'ni"), dialektal so'zlar, juda tez nutq, inglizcha-ruscha aralashmalar ("ok", "yani so", "zapisat qilamiz"), grammatik xatolar – o'quvchi nutqiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadi. Pedagogik tajribada "o'qituvchi nutqiy modeli – o'quvchi nutqining ko'zgusi" tamoyili tasdiqlangan. 1–4-sinf darsliklarida odob-axloq, Vatanga muhabbat, do'stlik, mehnatsevarlik mavzularining muntazam yoritilishi o'qituvchi nutqi orqali tarbiyaviy jihatlar bilan boyiydi. Muloyim ohang hurmatni oshiradi, izchil nutq tartib-intizomni shakllantiradi, mazmunli misollar o'quvchining hayotiy tajribasini kengaytiradi, ifodali o'qish esa badiiy didni rivojlantiradi. Shu bois o'qituvchi nutqi lingvistik vosita bilan birga axloqiy–tarbiyaviy vosita sifatida ham xizmat qiladi.

XULOSA

O'qituvchi nutqi ta'lim jarayonida markaziy ahamiyatga ega bo'lgan pedagogik vosita bo'lib, o'quvchilarda nutq madaniyatini shakllantirishning eng muhim omillaridan biridir. Uning aniqligi, me'yordaligi, ifodaliligi va muloqot madaniyati o'quvchining tilga munosabati, nutqiy kompetensiyasi, fikrlash faoliyati va kommunikativ rivojiga to'g'ridan to'g'ri ta'sir ko'rsatadi. O'qituvchining professional nutqiy tayyorgarligi yuqori bo'lmagan taqdirda, o'quvchilarda sifatli nutq madaniyatini shakllantirish imkoniyati cheklanadi. Shuning uchun pedagoglar nutqiy madaniyatini rivojlantirish bo'yicha muntazam treninglar, metodik qo'llanmalar va amaliy mashg'ulotlar tashkil etish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdullayev Y. Pedagogika va pedagogik psixologiya. – Toshkent: FarDU, 2016. – 320 s.
2. Khasanova O. U. Muloqot va nutq madaniyatini rivojlantirish metodikasi. – Toshkent: Uchibnik, 2018. – 240 s.
3. Ishmuhamedov R. Boshlang'ich ta'lim va innovatsion texnologiyalar. – Toshkent: Fan, 2019. – 280 s.
4. Ziyomuhamedov B. Pedagogik muloqot va nutq madaniyati. – Toshkent: FarDU, 2020. – 200 s.
5. Yo'ldoshev Q. Nutq kompetensiyasi va pedagogika asoslari. – Toshkent: Universitet, 2017. – 210 s.
6. To'rayev N. Boshlang'ich sinflarda nutq madaniyatini shakllantirish. – Toshkent: Prosveshchenie, 2021. – 230 s.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.